

O USO DE BIOTÉCNICAS DE MELHORAMENTO GENÉTICO (IA, IATF, FIV, TE) COMO ALTERNATIVA NA REPRODUÇÃO DA PECUÁRIA DE CORTE

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

THE USE OF GENETIC IMPROVEMENT TECHNIQUES (IA, IATF, FIV, TE) AS AN ALTERNATIVE IN BEEF CATTLE BREEDING

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7988051

Sebastião Braz Esteves da Silva Filho¹
Kleberson Conrado de Araujo²

RESUMO:

INTRODUÇÃO: O Brasil é responsável pela maior exportação de carne bovina do mundo. Os programas de melhoramento da genética e reprodução bovina são considerados ferramentas primordiais na seleção de animais com características de reprodução, aliadas ao aumento da fertilidade, aumentando as taxas de precocidade e parição. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual utilizou uma síntese de resultados obtidos através de pesquisas já publicadas de modo a fazer a arguição dos resultados encontrados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As biotecnologias são avanços tecnológicos, que atribuí importantes benefícios a pecuária, contribuindo de forma decisiva para o aumento da produção, especialmente da produtividade das fazendas de gado, logo que possibilita a utilização mais eficaz de animais

com valor genético distintos. **CONCLUSÃO:** A luz dos resultados descritos neste estudo conforme a literatura, observa-se que os avanços tecnológicos e o desenvolvimento das biotécnicas favoreceram o percurso e o sucesso da pecuária tornando-se primordial para o suprimento da grande demanda que se faz diante deste mercado.

Palavras-chaves: Rebanhos, tecnologia, pecuária

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil representa o maior rebanho comercial de bovinos presente no mundo, permanecendo como o maior exportador de carne bovina. Os departamentos de saúde animal, que compõem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estimam um rebanho bovino no país de aproximadamente 214 milhões de cabeças (CAMORINI et al., 2022).

Nas últimas décadas, o setor da pecuária tem crescido em ritmo acelerado, em consequência disso, aumenta-se a demanda de alimentos de origem animal nas principais potências econômicas mundial. Paralelo a isso, países como os Estados Unidos, Brasil e Argentina vem adotando o uso de mudanças estruturais e inovações em tecnologias como auxílio na qualidade da produção de gado bovino (SILVA, MELLO e PALHANO, 2021).

O Brasil é responsável pela maior exportação de carne bovina do mundo, e como consequência, essa atividade é considerada umas das maiores fontes da economia do país. As exportações ocorrem em grande escala para países com grande crescimento populacional, e figuram-se entre estes a China, o Japão, a Rússia e o Egito (BARUSELLI et al., 2019).

O crescimento do rebanho brasileiro ocorreu em decorrência a nutrição e utilização de técnicas de melhoramento genético e reprodução, tais como a inseminação artificial (IA), inseminação artificial em tempo fixo (IATF), fertilização in vitro (FIV) e transferência de embriões (TE) (ABIEC, 2016).

Em abril de 1912, foi publicada a primeiras referências relacionada a IA, de autoria do na revista médico veterinário Epaminondas Alves de Souza, na revista Veterinária e Zootecnia e é de autoria do, sua obra intitulava-se “Inseminação Artificial” o autor sugere o uso da técnica em equinos e bovinos no país e cita obras de autores norte americanos como na estação de pesquisa de Oklahom (SILVA, MELLO e PALHANO, 2021).

Os programas de melhoramento da genética e reprodução bovina são considerados ferramentas primordiais na seleção de animais com características de reprodução, aliadas ao aumento da fertilidade, aumentando as taxas de precocidade e parição. Dentre as técnicas adotadas para reprodução, a IATF é uma das principais (TAVARES e FARIA, 2019).

A literatura vem consolidando a técnica de IATF devido seu grande potencial de aperfeiçoamento genético, esta ferramenta vem atribuindo inúmeros pontos positivos na eficiência reprodutiva, principalmente no que se refere às vacas paridas em período anestro puerperal. Esta ferramenta surgiu especialmente devido à dificuldade de identificar o melhor momento para a execução da IA (CAMORINI et al., 2022).

A pecuária Brasileira, principalmente na vertente dos rebanhos bovinos, representa um dos maiores pilares da economia do país, representando cerca de 9% de todo produto interno bruto (PIB) do Brasil (LOIOLA, 2017). Diante destes dados observa-se a potência deste setor. Deste modo, o objetivo deste estudo é avaliar a eficiência reprodutiva através dos programas de melhoramento genético.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual utilizou uma síntese de resultados obtidos através de pesquisas já publicadas de modo a fazer a arguição dos resultados encontrados. A construção do estudo ocorreu mediante as seguintes etapas: Definição da temática e problemática através da estratégia PICo, elaboração dos critérios de inclusão e exclusão para a pesquisa, definição das bases de dados e descritores a serem utilizados, busca de materiais para a

construção da revisão de literatura. Para direcionar a pesquisa, adotou-se como pergunta norteadora: “Qual o impacto das biotécnicas de produção no melhoramento genético no aumento das taxas de precocidade e paridade?”

A construção dessa pesquisa ocorreu posterior a coleta e análise de dados provenientes da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILASCS) e Portal de revistas Scientific Electronic Library Online (SciELO), através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), “Manejo reprodutivo; Ciclo Estral; Biotécnicas e Genética combinados entre si pelo operador booleano AND.

O exame na literatura ocorreu nos meses de fevereiro a maio de 2023. Foram selecionados como critérios de inclusão: artigos, teses e dissertações disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordem a temática, nos últimos 10 anos. Como critérios de exclusão: revisões de literatura, teses, dissertações, monografias, artigos que não contemplavam o tema e estudos repetidos nas bases de dados, ou publicados há mais de 10 anos. Foram encontrados 64 estudos nas bases selecionadas e após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 5 para compor a revisão.

Para a realização deste estudo, não haverá necessidade de apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), devido se tratar de uma pesquisa utilizando revisão bibliográfica, assim, a população amostral não foi identificada ou exposta, cumprindo as diretrizes da Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 1 apresentam-se os resultados que foram encontrados e analisados mediante o estudo, cuja elaboração foi desenvolvida por meio dos componentes estruturantes analisados nos artigos científicos, com base nas variáveis de interesse da pesquisa.

Quadro 1 – Descrição da amostra analisada para construção da pesquisa

TÍTULO	AUTOR/ANO	OBJETIVOS	RESULTADOS
Estado da arte da inseminação artificial em tempo fixo em gado de corte no Brasil	Monteiro e Viana, 2011.	Descrever o estado da arte da inseminação artificial em tempo fixo em bovinos de corte no Brasil.	As técnicas de manipulação do ciclo estral vêm para solucionar os obstáculos da inseminação artificial, pois, além de possibilita sua realização em tempo pré-fixado.
Inseminação artificial e inseminação artificial em tempo fixo em bovinos	Silva, Mello e Palhano, 2021.	Relatar a evolução da Inseminação Artificial (IA) no sentido de melhorar essa ferramenta de manejo reprodutivo com o advento da inseminação artificial em tempo fixo (IATF).	São apresentadas as vantagens do uso dessas biotécnicas no manejo reprodutivo em bovinos de leite e corte, assim como algumas limitações, os ganhos em produtividade de leite e carne, a otimização do trabalho, ganhos genéticos e a contribuição sanitária no que diz respeito à prevenção de doenças da reprodução e daquelas que interferem na reprodução.
Biotécnicas reprodutivas como formas de aumentar a eficiência reprodutiva	Gonçalves, 2022.	Descrever as principais biotécnicas reprodutivas utilizadas no rebanho de corte.	O uso dessas biotécnicas tem contribuído decisivamente para o aumento da produção, principalmente da produtividade das

<p>em rebanhos de corte</p>			<p>fazendas de gado, pois possibilita o uso mais eficiente de animais de valor genético superior, bem como a preservação de material genético raro ou em risco de extinção.</p>
<p>Efeitos de diferentes biotécnicas reprodutivas (IA, TE e FIV) no desempenho produtivo e reprodutivo de fêmeas da raça Holandesa</p>	<p>Viziack, 2020.</p>	<p>Avaliar o efeito das diferentes biotécnicas (IA, TE-in vivo e TE-in vitro) no desempenho reprodutivo de vacas da raça Holandesa em lactação, e avaliar o desempenho reprodutivo e produtivo de sua progênie.</p>	<p>Nas progenitoras, a TE apresentou maiores taxas de gestação, com semelhantes perdas gestacionais quando comparada com a IA. Adicionalmente, a TE-in vivo apresentou semelhantes taxas gestacionais e perda gestacional do que a TE-in vitro. Na progênie, não houve efeito de biotecnologia na produtividade de fêmeas nascidas de IA, TE-in vivo e TE-in vitro.</p>
<p>Taxa de gestação de fêmeas Nelore confinadas, submetidas à inseminação artificial em tempo fixo</p>	<p>Ferreira, 2017.</p>	<p>Avaliar o efeito da administração de uma ou duas doses de análogo de prostaglandina F2α em protocolo indutor de ovulação, sobre as taxas de gestação</p>	<p>Dentro de cada categoria, foi utilizado o mesmo protocolo de sincronização da ovulação, diferindo apenas quanto ao número de aplicações do análogo de prostaglandina F2α, o que</p>

		<p>de fêmeas Nelore mantidas em regime de confinamento inseminadas em tempo fixo (IATF).</p>	<p>levou à formação dos grupos experimentais: administração de uma dose reduzida de análogo de PGF2α, no dia 7 (D7), ou duas doses reduzidas de análogo de PGF2α nos dias 7 e 9 (D7/9). Os grupos experimentais ficaram assim distribuídos: novilhas (NOV-D7 e NOV-D7/9), vacas solteiras (SOL-D7 e SOLD7/9) e vacas paridas (PAR-D7 e PAR-D7/9). Os animais dos grupos NOV-D7/9, SOL-D7/9 e PAR-D7/9 receberam a segunda dose intramuscular de 12,5 mg de análogo de PGF2α no dia 9 do protocolo (dia da remoção do dispositivo intravaginal de progesterona).</p>
--	--	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, sendo essa produção uma das principais atividades que movimentam a economia brasileira, tendo participação expressiva no PIB do país. Seja as atividades norteadas para produção de leite ou corte, estão atreladas diretamente na lucratividade e nos indicadores de produção, diante deste contexto a manutenção e investimentos a

as atividades pecuarista torna-se de tamanha relevância (SILVA, MELLO e PALHANO, 2021).

Para Gonçalves (2022) as biotecnologias são avanços tecnológicos, que atribuí importantes benefícios a pecuária, contribuindo de forma decisiva para o aumento da produção, especialmente da produtividade das fazendas de gado, logo que possibilita a utilização mais eficaz de animais com valor genético distintos, bem como a preservação destes materiais genéticos. As principais biotecnologias reprodutivas empregadas em rebanhos de corte são a inseminação artificial (IA), a inseminação artificial em tempo fixo (IATF), a transferência de embriões (TE) e a fertilização in vitro (FIV).

As biotécnicas destinam-se à multiplicação de animais, acelera transferência de características desejáveis, selecionando genes específicos, que são considerados como genes superiores a IA, foi o primeiro passo para que isso fosse possível (VIZIACK, 2020). Existem alguns fatores que determinam o sucesso das biotécnicas como o estro, anestro puerperal e puberdade tardia, são fatores determinantes para o desfecho positivo destas técnicas. Ressalta-se que a cada estro não identificado gera um aumento no intervalo entre partos, em média de 21 dias (MONTEITO e VIANA, 2011).

O ciclo da produção bovina é complexo e abrange inúmeros fatores que interferem na eficácia. Dentre os fatores, nutrição, manejo adequado nutricional, manutenção de cuidados com as fêmeas pré e durante a estação de monta em regime de confinamento, sendo estas estratégias que corroboram com uma reprodução de maior qualidade. Atualmente além destes fatores descritos, são utilizados protocolos hormonais junto de biotécnicas como IATF, que apresenta resultados extremamente eficientes sobre melhoramento genético e aumento da reprodução dos rebanhos bovinos submetidos a mesma (FERREIRA, 2017).

A literatura discorre sobre as vantagens diante da técnica de IATF, sendo que quando aplicada às fêmeas que são submetidas a IATF, concebem de maneira mais precoce na estação de montaria (EM), deste modo parem logo no início da estação de nascimentos, e ainda quando desmamam seus bezerros este

representa melhor aporte e melhor desempenho reprodutivo na próxima EM (MONTEIRO e VIANA, 2011).

O autor Viziack, (2020), descreve as biotécnicas como ferramentas tecnológicas, que contribui para evolução da pecuária, favorecendo o aumento da produção, sobretudo da produtividade das fazendas de com aporte de rebanhos bovinos, pois possibilita o uma utilização mais eficiente de animais de maior valor genético, bem como a preservação de material genético raro ou em risco de extinção.

Dentre as vantagens encontradas na literatura referente às técnicas de biotecnologias são descritas, padronização dos rebanhos, melhoramento genético aumentando tanto do potencial de produção como da reprodução destes animais, além de profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis, e menor custos no que se refere a reposição de touros (MONTEIRO e VIANA, 2011).

Em recente estudo o autor Gonçalves (2022), descreve que a inserção de novas tecnologias na pecuária brasileira resultou em evidente modernização, com progresso da produtividade e produção, sendo estas técnicas sustentáveis, foram registrado um aumento de 4 vezes maior de carne bovina e produção leiteira após a implementação de biotecnologias nos rebanhos.

Apesar dos benefícios e dos avanços principalmente sobre as biotécnicas mais utilizadas IA e a EATF, ainda há um longo caminho a ser percorrido, visto que Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA), afirma que apenas de 12% das fêmeas de corte aptas à reprodução são inseminadas no Brasil.

Investimentos e propagação destas técnicas são necessários uma vez que estas ferramentas aumentam a produtividade, sendo essencial para atender às crescentes demandas do Brasil e do mundo (SILVA, MELLO e PALHANO, 2021).

4 CONCLUSÃO

A luz dos resultados descritos neste estudo conforme a literatura, observa-se que os avanços tecnológicos e o desenvolvimento das biotécnicas, favoreceram o

percurso e o sucesso da pecuária. Atualmente tornando-se primordial para o suprimento da grande demanda que se faz diante deste mercado.

Os benefícios trazidos pelo uso da biotécnicas frente a pecuária são inúmeros, como a padronização de rebanhos, redução do período de reprodução, seletividade de genes superiores, dentre outro que repercutem em uma a maior reprodução e melhor qualidade destes rebanhos

No entanto a utilização das biotécnicas, ainda são restritas a uma pequena parcela dos criadores de rebanhos bovinos, se fazendo necessário facilidade para investimentos nesta área como mais acessibilidade a programas de financiamentos, uma vez que está prática da criação de bovinos fomenta a economia do país. Outra alternativa para maior para que as biotécnicas tenha um maior alcance propagação de informações referente a esta temática.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC. 2016.

BARUSELLI, Pietro Sampaio et al. Evolução e perspectivas da inseminação artificial em bovinos. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 43, n. 2, p. 308-314, 2019.

CARAMORI, Cássio Henrique; MAGALHÃES, Gabriela Manfro; GRANDO, Thirssa Helena. TRIPANOSOMÍASE NO REBANHO BOVINO BRASILEIRO–UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA. 2022.

FARIA, Mayrla Barbosa; TAVARES, Alaire Franco. Desempenho reprodutivo de vacas nelore submetidas protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. 2019.

FERREIRA, L.F.V., 2017. Taxa de gestação de fêmeas Nelore confinadas, submetidas à inseminação artificial em tempo fixo. Dissertation (MSc in Animal Science), Universidade Federal de Minas Gerais, p. 41.

GONÇALVES, João Vítor. Biotécnicas reprodutivas como formas de aumentara eficiência reprodutiva em rebanhos de corte. 2022.

LOIOLA, Marcus Vinícius Galvão. Marcadores de fertilidade e associação da suplementação exógena com progesterona a protocolos de IATF em gado de corte. 2017.

MONTEIRO, Bruno Moura; VIANA, Rinaldo Batista. Estado da arte da inseminação artificialem tempo fixo em gado de corte no Brasil. **Revista de Ciências Agrárias Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences**, v. 54, n. 1, p. 89-97, 2011.

SILVA, Mery Any Nascimento; DE MELLO, Marco Roberto Bourg; PALHANO, Helcimar Barbosa. Inseminação artificial e inseminação artificial em tempo fixo em bovinos. **Revista Científica do UBM**, p. 79-97, 2021.

VIZIACK, Mariana Pallú. **Efeito de diferentes biotécnicas reprodutivas (IA, TE e FIV) no desempenho produtivo e reprodutivo de fêmeas da raça Holandesa**. 2020. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Sebastião Braz Esteves da Silva Filho¹

Graduando do curso de Medicina Veterinária

Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

Endereço: Av. Rosilene Xavier Transpadini, 2070 – Jardim Eldorado, Cacoal – RO

E-mail: brazestevesb2@hotmail.com

Kleberson Conrado de Araujo²

Docente do curso de Medicina Veterinária

Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

Endereço: Av. Rosilene Xavier Transpadini, 2070 – Jardim Eldorado, Cacoal – RO

E-mail: klebersom_conrado@hotmail.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil